

LAPACHO (TABEBUIA IMPETIGINOSUS) DARAXTINING FOYDALI XUSUSIYATLARI

¹Xolmo‘minova Osuda, ²Eshqobilova Aziza, ³Abduraimova Sabohat

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti Biologiya yo‘nalishi talabalari

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14212862>

Annotatsiya. Ushbu tezisda Lapacho daraxtining foydali xususiyatlari, o‘sishi va rivojlanishi, kelib chiqishi, tuzilishi haqida o‘rganilgan. Ushbu tezisda lapacho haqida ko‘roq ma‘lumotlar keltirilgan.

Kalit so‘zlar: lapacho daraxtining xususiyatlari, tarkibi, foydasi, ishlatilishi, choyini tayyorlash usuli.

Аннотация. В данной дипломной работе изучены полезные свойства, рост и развитие, происхождение, строение дерева Лапачо. В данной дипломной работе представлена дополнительная информация о Лапачо.

Ключевые слова: характеристика, состав, польза, применение, способ приготовления чая из дерева Лапачо.

Abstract. In this thesis, useful properties, growth and development, origin, structure of Lapacho tree are studied. In this thesis, more information about Lapacho is presented.

Keywords: characteristics, composition, benefits, use, tea preparation method of Lapacho tree.

Lotin nomi: *Tabebuia impetiginosus*

O‘sadigan joyi: Braziliya, Boliviya, Peru, Paragvay, Shimoliy Argentina

Bu juda katta bargli daraxt bo‘lib, tanasi ba‘zan eni 80 sm va balandligi 30 m ga etadi. Odatda bu balandlikning uchdan bir qismi magistral, uchdan ikki qismi esa uzunroq shoxlaridir. U katta, sharsimon, lekin ko‘pincha siyrak soyabonga ega. Daraxt sekin o‘shish tezligiga ega. Barglari qarama-qarshi va novdasimon, uzunligi 5-6 sm, ellipsimon va lansolatsimon, chetlari yengil tishli va pinnatsimon tomirlar bilan. Barglari palma shaklida, odatda 5 bargdan iborat (1-rasm).

1-rasm. Lapachoni gullarining ko‘rinishi

U taninlarga boy va shuning uchun ob-havo va quyoshga juda chidamli. Mebel uchun unchalik foydali emas, chunki qo‘lda ishlash juda qiyin. U ochiq havoda kerak bo‘lganda nurlar yoki boshqa tizimli foydalanish uchun topilishi mumkin.

Janubiy yarimsharda pushti lapacho gullari iyuldan sentyabrgacha, yangi barglar paydo bo‘lishidan oldin. Gul katta, quvur shaklida, gul toji ko‘pincha pushti yoki to‘q qizil rangga ega, lekin juda oq rangda, uzunligi taxminan 2 dyuym (5,1 sm). To‘rtta stamens va

bir staminod mavjud . Meva bir nechta qanotli urug‘larni o‘z ichiga olgan tor ajraladigan kapsuladan iborat.

U asal o‘simligi sifatida ishlatiladi va gullashda ta'sirchan va rang-barang ko‘rinishi tufayli bog‘lar, maydonlar va xiyobonlarda manzarali daraxt sifatida keng ekiladi. Taniqli va mashhur. Bu Paragvayning milliy daraxti. U Hindistonning Bengalurudagi kabi shaharlarida ko‘cha daraxti sifatida ekilgan. Ichki qobig‘i an'anaviy tibbiyotda qo‘llaniladi . U quritiladi, maydalanadi va qaynatiladi va lapacho yoki taheebo deb nomlanuvchi achchiq jigarrang choy tayyorlanadi. Ekstraktning yoqimsiz ta'mi tabletkalar shaklida yoki damlamalar shaklida qabul qilinganda kamayadi. Lapacho qobig‘i odatda gripp va sovuq mavsumda va chekuvchilarning yo‘talini engillashtirish uchun ishlatiladi. Davolanishning dastlabki uch-o‘n kuni davomida o‘pkadan balg‘am chiqarishga va chuqur ko‘milgan shilliq va ifloslantiruvchi moddalarni bo‘shatishga yordam berish orqali ishlaydi. Ichak kandidozi uchun o‘simlik tibbiyotida qo‘llaniladi. Lapachol kuchli antibiotik va dezinfektsiyalash xususiyatlariga ega. (2-rasm).

2-rasm. Lapacho daraxtining umumiy ko‘rinishi.

Qiziqarli fakt : Lapacho daraxtlari 700 yilgacha o‘sishi mumkin! Mahalliy aholi hatto ilon chaqishi va saraton kasalligini davolash uchun Lapachodan foydalanadi. Bu tanadan toksinlar va zararli birikmalarni olib tashlashga yordam beradi, limfa tizimiga o‘z vazifasini bajarishga yordam beradi. Mahalliy aholi Lapachoning o‘simtaga qarshi ta'siri borligiga ishonishadi va uni turli xil saraton turlarini davolash uchun ishlatishadi. Lapacho asab tizimiga foyda keltiradi va yaxshi uyquga yordam beradi, shuning uchun uni sog‘lom ruhiy holatni tarbiyalashning bir usuli sifatida profilaktika qilish tavsiya etiladi (3-rasm).

3-rasm. Tabletkasi va quritilgan qobig‘i suyuq ekstrakti

LAPACHOGA ASOSLANGAN MUOLAJALAR KURASHAYOTGAN ODAMLARGA FOYDALI EKANLIGINI KO‘RSATADI

- anemiya
- nafas olish muammolari
- sovuq
- gripp

- yo‘tal
- immun tizimi muammolari
- artrit
- allergiya
- revmatizm
- yuqumli kasalliklar
- viruslar, bakteriyalar, zamburug‘lar
- migrenlar
- qandli diabet
- yallig‘lanish
- kilogramm halok bo‘lishiga yordam beradi

LAPACHO YIG‘ISH VA FOYDALANISH Lapachoni choy sifatida, hammomda xushbo‘ylash yoki iliq kompressda tayyorlash mumkin. Choy tayyorlash uchun bir litr sovuq suvga 2 yoki 3 choy qoshiq quyib, qaynatib oling, 5 daqiqa qaynatib oling va 15 daqiqaga qoldiring. Shu bilan bir qatorda, qo‘shimcha sifatida oling! Siz ham issiq, ham sovuq ichishingiz mumkin. Ichimlik ochiq bej yoki jigarrang rangga, engil, ozgina achchiq ta'mga, o‘simlik yoki yog‘och hidiga ega (4-rasm).

shutterstock.com · 1293871936

4-rasm. Lapachoning damlamasi va quruq choyi.

Lapacho-bu Janubiy Amerikada Argentina, Peru va Meksikaning tropik o‘rmonlarida joylashgan lapacho tecome daraxtining maydalangan qobig‘idan tayyorlangan choyga o‘xshash ichimlik. Lapacho "chumoli daraxti" deb ham ataladi, chunki undagi barcha hasharotlardan faqat chumolilarni ko‘rish mumkin. "Chumoli daraxti" po‘stlog‘idan choy tayyorlagan birinchi odamlar qadimgi inkalar edi. Ular lapachoni ko‘plab shifobaxsh xususiyatlari uchun "hayot daraxti" deb atashgan. Lapacho yordamida inkalar ichak kasalliklari, anemiya, nafas olish tizimi kasalliklari, artrit, qon aylanishining buzilishi, diabet, astma, soch to‘kilishi va boshqa ko‘plab kasalliklarni davolashdi!

Lapacho tarkibiga 18 xil xiononlar kiradi, ularning kombinatsiyasi bitta o‘simlikda juda kam uchraydi. Shuningdek, lapacho-iz elementlari ombori (masalan, temir, rux, kaltsiy, kaliy, mis, selen, kremniy, marganets, kobalt, magniy, xrom). O‘simlik vitaminlarga boy va kofeinsiz. Quruq choy barglari 1-2 santimetr uzunlikdagi sariq-jigarrang chiziqlar bo‘lib, zaif yog‘ochli hidga ega.

Bu immunitetni oshiradi va metabolizmni faollashtiradi, antibakterial, antiviral, yallig‘lanishga qarshi va antifungal xususiyatlarga ega. Tekomin mavjudligi tufayli u qondagi qand miqdorini pasaytiradi va tanadan toksinlarni olib tashlashga yordam beradi. Yurak faoliyatini yaxshilaydi, qizil qon hujayralari shakllanishini rag‘batlantiradi, oshqozon-ichak trakti, nafas olish tizimi kasalliklarida yordam beradi. Lapacho asosida o‘smalar, zamburug‘lar, qandli diabet, turli xil, shu jumladan allergik teri kasalliklarini davolash uchun dorilar

yaratilgan. Ma'lumki, antioksidant karnasol tarkibi tufayli lapacho antitumor xususiyatlarga ega va Braziliya klinikalarida immunitetning zaiflashishi fonida yuzaga keladigan leykemiya va boshqa onkologik kasalliklarga chalingan bemorlarni davolash uchun ishlatiladi.

Ammo Lapacho nafaqat choy sifatida mashhur — u malhamlarning tarkibiy qismi sifatida ham shifobaxsh ta'sirga ega (masalan, toshbaqa kasalligini davolashda). Ammo kaliy, kaltsiy va temirdan tashqari, bariy yoki yod kabi turli xil elementlari mavjud. Ayniqsa, shamollash va gripp bilan choy o'z ta'sirini to'liq rivojlantirishi mumkin. Shuningdek, u qon bosimini pasaytiradi va diaforetik, zararsizlantiruvchi va yallig'lanishga qarshi. Boy va qiziqarli ta'mga ega bo'lish uchun lapachoga sitrus, asal yoki ziravorlar qo'shishingiz mumkin. Ziravorlardan zanjabil, doljin, koriander, za'faron yoki kardamon qo'shilishi mumkin. Lapacho aralashmalari ko'pincha boshqa choy turlari bilan tayyorlanadi.

Xulosa

Xulosa qilib shuni aytish kerakki, Lapacho (*Tabebuia impetiginosa*) o'simligi eng avvalo foydali bo'lib, uning deyarli hamma qismi foydali ayniqsa qobig'i, bu o'simlikdan anemiya, nafas olish muammolari, sovuq, gripp, yo'tal, immun tizimi muammolari, artrit, allergiya, revmatizm, yuqumli kasalliklar, viruslar, bakteriyalar, zamburug'lar, migrenlar, qandli diabet kabi kasalliklarni davolashda ishlatiladi. Lapacho nafaqat dorivorlik xususiyatlari tufayli balki manzarali dekorativ o'simlik sifatida va estetik zavq olish maqsadida ham ekib o'stiriladi. Lapachoni o'zimizni xalq orasida ham o'sirishni yo'lga qo'yish kerak.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. "IUCN Red List of Threatened Species". Iucnredlist.org. Retrieved 2022-08-10.
2. "World Checklist of Selected Plant Families". Retrieved June 3, 2014.
3. "Tabebuia impetiginosa". Germplasm Resources Information Network. Agricultural Research Service, United States Department of Agriculture. Retrieved December 21, 2017.
4. "Ley N. 4631.- Que declara árbol nacional al lapacho (tajy hu)". Gaceta Oficial de la República del Paraguay. Retrieved 1 March 2018.
5. *Tabebuia avellaneda* at University of São Paulo